

Final conference

ImProDiReT

*Improving Disaster
risk*

*Reduction in
Transcarpathian
region*

Solotvyno Case

*IGS NASU Results presented by
Prof. Stella Shekhunova*

Nyzne Solotvyno, 2020 – 01 – 29

Солотвино в 1980-1990 роках

Підземні відділення алергологічної лікарні

Підземна лабораторія
Інститут фізики НАН України

Підземні відділення алергологічної лікарні

BUILDING A SAFER TOMORROW WITH LESS RISKS FOR THE COMMUNITY

The ImProDiReT Project mission is to develop a coordinated community-driven Disaster Risk Reduction (DRR) action plan aimed at protecting and building resilience of the Transcarpathian people, their environment, property and cultural heritage. The project seeks to attain three primary results.

[CONTINUE READING →](#)

З метою пом'якшення впливу на населення катастрофічних наслідків солевидобутку в Солотвині рамках проєкту було зроблено спробу **оцінити небезпеки та ризики природних та природно-техногенних екзогенних геологічних процесів**, які впливають або обмежують розвиток Солотвина

Особливості історичного минулого Солотвина, його географічного положення та геологічної будови території визначають містечко як

- історичний (постанова КМУ від 26 липня 2001 р №878),
- курортно-рекреаційний центр (Закарпатська..., 2011) та
- як територію, що зазнала небезпечної екологічної ситуації техногенного характеру державного рівня внаслідок припинення гірничо-видобувних робіт за катастрофічних обставин (експертний висновок МНС України від 09.12.2010 р. №02-17292/165).

Ці аспекти вплинули на визначення методології оцінки ризиків небезпек, які тут мають природний та техногенний характер.

- **Небезпека** (іноді загроза) – процес, явище чи діяльність людини, які можуть спричинити загибель людей, травмування чи інший вплив на здоров'я, псування майна, втрати засобів життєзабезпечення й послуг, соціальну та економічну дестабілізацію або деградацію навколишнього середовища.

- Небезпеки можуть мати природне, антропогенне або соціоприродне походження.

- **Природні** небезпеки переважно пов'язані з природними процесами та явищами (метеорологічними, гідрологічними, геологічними).

- **Антропогенні** (спричинені людиною або техногенні) небезпеки є наслідком повністю або переважно людської діяльності та вибору.

- **Низка небезпек є техногенно-природними** (або соціоприродними), оскільки вони пов'язані з поєднанням природних та антропогенних факторів, включаючи деградацію навколишнього середовища та зміни клімату.

Етапи робіт з визначення небезпек та ризиків території Солотвина

- Ідентифікація небезпек та складання списку небезпек;
- Характеристика небезпек;
- Укладання карти небезпек;
- Аналіз та ранжування небезпек;
- Зонування території Солотвина за ймовірністю прояву небезпек;
- Визначенні та аналіз уразливості небезпеками;
- Визначенні та аналіз схильності;
- Картування уразливості та схильності;
- Оцінка та картографування ризиків;
- Аналіз ризиків

СПИСОК НЕБЕЗПЕК / LIST of Hazards

Geological Hazards

- Karst
- Landslide
- Mudflow

Hydrological Hazards

- Heavy snowfalls
- Heavy rains
- Drought

Hydro-geological hazards

- Flood and flooding

Other kinds of hazards

- Black ice
- Chemical Hazard, Fire and Explosion Risk

- ★ • Карст та суффозія
- ★ • Схилова ерозія та зсуви
- ★ • Повені, паводки та підтоплення
- Селі
- Сильні снігопади
- Зливи
- Сильна ожеледь
- Засуха
- Хімічна, пожежна та вибухонебезпека

★ Карст та суфозія (осідання, карстові та кастово-суфозійні лійки, провали)

Територія проявів карсту приурочена до неглибокого залягання покрівлі соляного штоку.

ImProiret

★ **Карст** – геологічні процеси та явища в гірських породах та на денній поверхні, спричинені хімічним розчиненням та виносом водорозчинних порід (в Солотвині – кам'яної солі) поверхневими та/або підземними водами. В результаті утворюються від'ємні форми рельєфу на поверхні Землі та різні пустоти в товщі порід.

КАРСТОНЕБЕЗПЕКА: процес карстоутворення швидкий, поширений, але прихований, може раптово реалізуватися як на поверхні, так і у підземному просторі, що загрожує життю людей та втратою майна, а також перешкоджає будівництву, експлуатації будівель, інженерних споруд.

Західний фланг шахти №8

Flood and flooding map for Solotvyno

Повені та паводки – небезпечні гідрологічні явища – це значне затоплення місцевості внаслідок підйому рівня води в річці або іншій водоймі, спричинене зливами, таненням снігу, вітровим нагоном води, руйнуванням дамб, гребель тощо.

Повені на гірських річках, таких як Тиса в Солотвині, формуються дуже швидко, що ставить високі вимоги щодо оперативності прогнозування та оповіщення населення.

Ризики затоплення в Солотвині від повеней та паводків прогнозуються в заплаві р. Тиси. (Рисунки 1-4: зони 14-16). Особливу увагу треба приділити захисту водозбору та очисних споруд, які знаходяться в зонах повеней та паводків.

Затоплення та підтоплення під час повеней та паводків:

- 1 – flood and flooding area (Tisza river) заплава р.Тиса;
- 2 – flooding area/підтоплення;
- 3 – flooding area (high level of ground water around streams);
- 4 – probable flooding area (after drainage system collapse);
- 5 – lakes of different genesis (natural and technogenic);
- 6 – rivers and streams;
- 7 – horizontal lines (though 5 m);
- 8 – roads and highway H09;
- 9 – railway;
- 10 – Solotvyno contour and state border zone.

Flood and flooding (inventory) hazards map for Sototvyno

Підтоплення

Найбільш інтенсивно процеси підтоплення відбуваються на територіях, що прилягають до заплавл річок, ділянок в зонах впливу водосховищ, каналів або підпрацьованих гірничими виробками тощо.

Підтоплення в межах забудови, де фіксується стійке порушення природного режиму, зволоження та підйом рівня ґрунтових вод, призводить до значного погіршення умов проживання населення, функціонування господарських об'єктів і сприяє виникненню надзвичайних ситуацій.

Затоплення та підтоплення під час повеней та паводків:

- 1 – flood and flooding area (Tisza river) заплава р.Тиса;
- 2 – flooding area/підтоплення;
- 3 – flooding area (high level of ground water around streams);
- 4 – probable flooding area (after drainage system collapse);
- 5 – lakes of different genesis (natural and technogenic);
- 6 – rivers and streams;
- 7 – horizontal lines (though 5 m);
- 8 – roads and highway H09;
- 9 – railway;
- 10 – Sototvyno contour and state border zone.

Flooding / підтоплення

Зона 4: ділянки впливу дренажної штольневої системи

Осідання, підтоплення

Portal of the drainage "Tisza gallery" on the Tisza River
An approximate water drainage from the drainage tunnel "Tisza-gallery" is $1.24 * 10^6 \text{ m}^3 / \text{year}$ (40 l / s or 3400 m³ / day)

Water discharge on the slope of the Tisza-gallery / Tisa-shtolnya

★ Схилова ерозія та зсуви

Перша надзаплавна тераса:
схилова ерозія, зсуви, опливини

★ **Гравітаційно-схилові** екзогенні геологічні процеси зумовлюють руйнування схилу шляхом переміщення пухкого матеріалу або блоків корінних порід вниз по схилу під впливом сили тяжіння. До них належать *обвали, осипи, зсуви*.

Підрізка дестабілізація схилів, поверхнева ерозія

Причиною прискорення цих процесів може бути: перезволоження ґрунту дощовими опадами, танення снігів, землетруси, підмив схилів та непередбачена діяльність людини (підрізка схилу, вибухові та земляні роботи, вирубка лісу на схилах пагорбів та інше).
Активізація зсувів залежить зокрема від інтенсивності зволоження схилу підземними та поверхневими водами.

Активізація зсувів залежить зокрема від інтенсивності зволоження схилу підземними та поверхневими водами.

Drainage ditch along the foot of the northern inland dam slope

Examples of landslide and flooding deformations of the slope due to the irregular diversion of surface runoff to the drainage ditch (deformed tree trunks and tree cutting)

Violation of internal stability of the northern slope of the dam at the device of individual sewerage systems

An example of the equilibrium profile violation of the northern internal slope of the dam and its spontaneous building

Прояви небезпечних техногенно-геологічних та інженерно-геологічних процесів смт Солотвино

Умовні позначення. Зони проявів небезпечних процесів (1-16): 1 – катастрофічних (а) та невизначеного ступеня вірогідності (б): карстово-суфозійних провалів, просідань, зсувоутворення, ерозії (шахтних полів рудників № 7, 8, 9 та Чорного Мочара); 2 – потенційно небезпечних: просідань, карстово-суфозійних провалів, зрушень поверхні, мікрозсувів, ерозії тощо (техногенно та антропогенно порушена територія історичної гірничо-видобувної діяльності); 3 – помірних: розчинення соляних порід, формування озер різної солоності та деформації поверхні; 4 – помірних: схилової ерозії, суфозії, посиленних антропогенно діяльністю на тлі протиповодкової дамби; 5 – помірних: підтоплення, заболочування, вилуговування (Затон); 6 – помірних: схилової ерозії, техногенного підтоплення тощо (західний схил 1-ї та 2-ї надзаплавних терас р. Тиси); 7 – помірних: схилової ерозії, яроутворення по успадкованих тектонічних порушеннях, техногенне підтоплення тощо (північно-західна частина схилів 1-ї та 2-ї надзаплавних терас р. Тиси); 8 – незначних: схилової ерозії, палеозсувів (східний схил г. Магура); 9 – незначних: схилової ерозії, підтоплення (південно-східний схил 1-ї та 2-ї надзаплавних терас р. Тиси); 10 – помірних: прогнозованого техногенного підтоплення після порушення функціонування Тиса-штовлі; 11 – незначних: суфозії на ділянці впливу тектонічних порушень, техногенного підтоплення (західний фланг шахти № 9); 12 – незначних: схилової ерозії, яроутворення, періодичного техногенного підтоплення (західний схил г. Магура); 13 – незначних: підтоплення, засолення; 14 – незначних: осідань, заболочення, засолення, забруднення вуглеводнями (південна (а) та північна (б) частина підземного покинутого об'єкта інфраструктури); 15 – потенційно небезпечних та помірних: затоплення паводками 3 % (а), 50 % (б), 75 % (в) забезпечення; 16 – без візуально встановлених проявів; 17 – підтоплення різного генезису; 18 – основні дані про ділянки прояву небезпечних екзогенних геологічних процесів (абсолютні відмітки, кути нахилу поверхні, площа прояву); 19 – озера та заболочені землі різного генезу; 20 – річки та струмки; 21 – горизонталі (крок 5 м) та гіпсометричні дані; 22 – карстові воронки; 23 – вулиці із забудовою, дороги, шосе Н09 (а), залізниця (б); 24 – контур смт Солотвино (а) та державний кордон (б); 25 – орієнтовні контури шахт; 26 – контури шахт (за наявними детальними схемами, зведені); 27 – головні водовідливні виробки.

Етапи робіт з визначення небезпек та ризиків території Солотвина

- Ідентифікація небезпек та складання списку небезпек;
- Характеристика небезпек;
- Укладання карти небезпек;
- Аналіз та ранжування небезпек;
- **Зонування території Солотвина за ймовірністю прояву небезпек;**
- Визначенні та аналіз уразливості небезпеками;
- Визначенні та аналіз схильності;
- Картування уразливості та схильності;
- **Оцінка та картографування ризиків;**
- **Аналіз ризиків**

Кількісна оцінка проявів небезпечних процесів

- 1 – кількість проявів, шт./ділянок (кількість карстових воронок, палеозсувів, ділянок розвитку деформацій, осідання, підтоплення у межах площі оцінки)
- 2 – площа проявів, км² (сумарна/середня площа прояву в межах площі оцінки)
- 3 – просторова ураженість території (відсоток сумарної площі прояву НЕГП у межах площі оцінки).
- 4 – активність (відсоток активних форм до загальної кількості проявів)
- 5 – часова динаміка розвитку (років активізації, що характеризуються значним зростання кількості/площ/рівнів проявів, за період 1919-2019 рр.)

- Legend**
- Landslides Risks**
- LOW
 - MODERATE
 - HIGH
- Subsidence Risks**
- LOW
 - MODERATE
 - HIGH

Subsidence and landslide risks for the AOI

Risk Level	Attributed class
Below 0.75	LOW
In the range [0.75 2]	MODERATE
In the range [2 3]	HIGH

Surface Subsidence Map for Solotvyno

Зона видобутку та експлуатації надр

Зони провалів

Шахти

Забудова

Житова та цивільна

Комерційна, громадська та приватна

Виробнича

Церкви

Транспортні

Площі просідання

деформація мм/рік

1.25

0

-3

-6

-9

-12

-15

-18

-21

-24

0 0.15 0.3 0.6 0.9 1.2 км

1:25 000

- Solotvyno dome structure
- Solotvyno mine generalized
- Solotvyno gallery
- Solotvyno lakes
- Probability of danger gzhimprom shp
- accidental
- is possible
- often
- remote
- Tiffs
- Roads
- Relief line
- Solotvyno

Зональність проявів небезпечних техногенно-геологічних та інженерно-геологічних процесів території смт Солотвино

Умовні позначення. Зони проявів небезпечних процесів (1-16): 1 – катастрофічних (а) та невизначеного ступеня вірогідності (б): карстово-суфозійних проваль, просідань, зсувоутворення, ерозії (шахтних полів рудників № 7, 8, 9 та Чорного Мочара); 2 – потенційно небезпечних: просідань, карстово-суфозійних проваль, зрушень поверхні, мікрозсувів, ерозії тощо (техногенно та антропогенно порушена територія історичної гірничо-видобувної діяльності); 3 – помірних: розчинення соляних порід, формування озер різної солоності та деформації поверхні; 4 – помірних: схилової ерозії, суфозії, посиленних антропогенною діяльністю на тілі противопаводкової дамби; 5 – помірних: підтоплення, заболочування, вилугування (Затон); 6 – помірних: схилової ерозії, техногенного підтоплення тощо (західний схил 1-ї та 2-ї надзаплавних терас р. Тиси); 7 – помірних: схилової ерозії, яроутворення по успадкованих тектонічних порушеннях, техногенне підтоплення тощо (північно-західна частина схилів 1-ї та 2-ї надзаплавних терас р. Тиси); 8 – незначних: схилової ерозії, палеозсувів (східний схил г. Магура); 9 – незначних: схилової ерозії, підтоплення (південно-східний схил 1-ї та 2-ї надзаплавних терас р. Тиси); 10 – помірних: прогнозованого техногенного підтоплення після порушення функціонування Тиса-штовлі; 11 – незначних: суфозії на ділянці впливу тектонічних порушень, техногенного підтоплення (західний фланг шахти № 9); 12 – незначних: схилової ерозії, яроутворення, періодичного техногенного підтоплення (західний схил г. Магура); 13 – незначних: підтоплення, засолення; 14 – незначних: осідань, заболочення, засолення, забруднення вуглеводнями (південна (а) та північна (б) частина підземного покинутого об'єкта інфраструктури); 15 – потенційно небезпечних та помірних: затоплення паводками 3 % (а), 50 % (б), 75 % (в) забезпечення; 16 – без візуально встановлених проявів; 17 – підтоплення різного генезису; 18 – цифри в колі ймовірність* прояву небезпечних техногенно-геологічних та інженерно-геологічних процесів, %; 19 – озера та заболочені землі різного генезу; 20 – річки та струмки; 21 – горизонталі (крок 5 м) та гіпсометричні дані; 22 – карстові воронки; 23 – вулиці із забудовою, дороги, шосе Н09 (а), залізниця (б); 24 – контур смт Солотвино (а) та державний кордон (б); 25 – орієнтовні контури шахт; 26 – контури шахт (за наявними детальними схемами, зведені); 27 – головні водовідливні виробки.

*Оцінка, показана в к ...% – ймовірність (відсоток забезпеченості) – це поєднання факторів, рівних к% (0,0к). 1% ймовірності/забезпеченості – це поєднання факторів, що викликають підвищення рівня води річки (рівнозначний 0,01). Це також можна інтерпретувати як: 1% ймовірності / забезпеченості – 1 раз у 100 років; 2% ймовірності/забезпеченості - 2 рази на 100 років; 4% ймовірності/забезпеченості – 4 рази на 100 років.

1. **ЗАКОН УКРАЇНИ КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458) Редакція від 28.11.2019, підстава - [263-IX](#); 01.01.2020, підстава - [294-IX](#)**
2. **ЗАКОН УКРАЇНИ Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 19-20, ст.173)**
3. **ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 15 лютого 2002 р. N 175 «Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру» (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 862 ([862-2003-п](#)) від 04.06.2003). Київ**
4. **ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 15 липня 1998 р. N 1099 «Про порядок класифікації надзвичайних ситуацій»(Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 368 ([368-2004-п](#)) від 24.03.2004) Київ**
5. **ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ «Планування та забудова територій» (ДБН Б.2.2-12:2019), Київ, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2019, 185 с**
6. **НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ «Настанова щодо інженерного захисту територій, будівель і споруд від підтоплення та затоплення» (ДСТУ-Н Б В.1.1-38:2016), Київ, ДП "УкрНДНЦ" 2017, 141 с.**
7. **НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ "Настанова щодо інженерного захисту територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів" (ДСТУ-Н Б В.1.1-37:2016) Київ, ДП "УкрНДНЦ" Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», 2017, 94 с.**
8. **ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ "Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів" Основні положення (ДБН В.1.1-46:2017), Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Київ, 2017, 41 с**

У законі України визначення ключового поняття «ризик» приводиться у його європейському розумінні, на відміну від раніше прийнятого у законодавстві, зокрема й Законі «Про об'єкти підвищеної небезпеки», а саме:

«ризик – кількісна міра небезпеки, що визначається функцією двох змінних – імовірності небажаної події й розміру збитку від неї».

Для цілей розрахунків вважають:

$$R = P \times U,$$

де змінна P – це ймовірність аварії (небажаної події), а U – розмір її наслідків (збиток).

Законодавчо у нашій країні значення прийнятного ризику не встановлені.

Ми використовували рівні, рекомендовані світовими товариствами ВООЗ й МООП:

незначний ризик – $R \leq 1 \cdot 10^{-6}$;

припустимий ризик – $1 \cdot 10^{-6} \leq R \leq 5 \cdot 10^{-5}$;

високий (терпимий) ризик – $5 \cdot 10^{-5} \leq R \leq 5 \cdot 10^{-4}$;

!!! неприпустимий ризик – $R \geq 5 \cdot 10^{-4}$.

1. **LAW OF UKRAINE CODE OF CIVIL PROTECTION OF UKRAINE (Verkhovna Rada Gazette, 2013, No. 34-35, p.458) revision as of November 28, 2019, base – 263-IX; 01.01.2020, base – 294-IX.**
2. **Law of Ukraine “On the National Target Program of Protecting the Public and Territories from Man-Made and Natural Emergencies for 2013 – 2017” Date of entry into force: January 1, 2013 (actual)**
3. RESOLUTION OF THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE from February 15, 2002 No. 175 “On Approval of the Methodology for Assessment of Losses from the Consequences of Emergency Situations of Technogenic and Natural Character”, (As amended according to CM N862 (862-2003-p) of 04.06.2003) Kyiv
4. RESOLUTION OF THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE of July 15, 1998 No. 1099 “On the Procedure of Emergency Situations Classification” (Regulation repealed under KM N 368 (368-2004-p) of 24.03.2004), Kyiv
5. STATE BUILDING REGULATIONS OF UKRAINE "Planning and Building of Territories" (SBR V.2.2-12: 2019), Kyiv, Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine, 2019, 185 p.
6. NATIONAL STANDARD OF UKRAINE “Guidelines on engineering protection of territories, building and construction from flooding and flood” (NSTU-G B V.1.1-38:2016) SE “UkrNDNC” Ukrainian Research and Training Center of Standardization, Certification and Quality, Kyiv, 2016, 141 p.
7. NATIONAL STANDARD OF UKRAINE “Guidelines for engineering protection of territories, buildings and structure” (NSTU-G B V.1.1-37:2016) SE “UkrNDNC” Ukrainian Research and Training Center of Standardization, Certification and Quality, Kyiv, 2016, 94 p.
8. State Building Regulations of Ukraine “Engineering protection of territories, buildings and structures from landslides and avalanches” (SBR V.1.1-46: 2017) Main principles, Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine, Kyiv, 2017, 41 p.

Техногенна діяльність враховується як сумарний коефіцієнт активізації/стабілізації проявів НЕГП

0,1-1,0 – стабілізуючий ефект від наявності захисних систем і споруд (дамба, Нова Тиса-штольня, Тиса-штольня);

1,1-2,0 – активізуючий ефект від гірничодобувної та будівельної діяльності.

Функціональне районування сміт Солотвино

Умовні позначення. Зони проявів небезпечних процесів (1-10), 1 – катастрофічних (а) та невизначеного ступеня вірогідності (б): карстово-суфозійних проваль, просідань, зсувоутворення, ерозії (шахтних полів рудників № 7, 8, 9 та Чорного Мочара); 2 – потенційно небезпечних: просідань, карстово-суфозійних проваль, зрушень поверхні, мікрозсувів, ерозії тощо (техногенно та антропогенно порушена територія історичної гірничо-видобувної діяльності); 3 – помірних: розчинення соляних порід, формування озера різної солоності та деформації поверхні; 4 – помірних: схилової ерозії, суфозії, посилені антропогенною діяльністю на тілі протипаводкової дамби; 5 – помірних: підтоплення, заболочування, вилуговування (Затон); 6 – помірних: схилової ерозії, техногенного підтоплення тощо (західний схил 1-ї та 2-ї надзаплавних терас р. Тиси); 7 – помірних: схилової ерозії, яроутворення по успадованих тектонічних порушеннях, техногенне підтоплення тощо (північно-західна частина схилів 1-ї та 2-ї надзаплавних терас р. Тиси); 8 – незначних: схилової ерозії, палеозсувів (східний схил г. Магура); 9 – незначних: схилової ерозії, підтоплення (південно-східний схил 1-ї та 2-ї надзаплавних терас р. Тиси); 10 – помірних: прогнозованого техногенного підтоплення після порушення функціонування Тиса-шотльні; 11 – незначних: суфозії на ділянці впливу тектонічних порушень, техногенного підтоплення (західний фланг шахти № 9); 12 – незначних: схилової ерозії, яроутворення, періодичного техногенного підтоплення (західний схил г. Магура); 13 – незначних: підтоплення, засолення; 14 – незначних: осідань, заболочення, засолення, забруднення вуглеводнями (південна (а) та північна (б) частина підземного покинутого об'єкта інфраструктури); 15 – потенційно небезпечних та помірних: затоплення паводками 3 % (а), 50 % (б), 75 % (в) забезпечення; 16 – без візуально встановлених проявів; 17 – підтоплення різного генезису; 18 – озера та заболочені землі різного генезу; 19 – річки та струмки; 20 – горизонталі (крок 5 м) та гіпсометричні дані; 21 – карстові воронки; 22 – вулиці із забудовою, дороги, шосе Н09 (а), залізниця (б); 23 – контур смт Солотвино (а) та державний кордон (б); 24 – орієнтовні контури шахт; 25 – контури шахт (за наявними детальними схемами, зведені); 26 – головні водовідливні виробки; зона громадсько-ділової діяльності (27-29): 27 – громадсько-ділова загальноміського значення, 28 – навчальна (а), лікувальна (б), культурно-спортивна (в); 29 – ландшафтно-рекреаційна (установ відпочинку та туризму); житлові зони (30-33): 30 – садибна, 31 – блокована малоповерхова; 32 – змішана багатоквартирна; 33 – садовничих товариств (дачна); 34 – зона підприємств та комунально-складських об'єктів; 35 – зона транспортної інфраструктури (залізниця); 36 – зона інженерної інфраструктури (головні споруди електро-, газо-, водопостачання та водовідведення); 37 – діючі кладовища (об'єкти 3 класу санітарної класифікації) (а), культурні споруди (церкви) (б), меморіальна зона (закриті кладовища) (в); 38 – спеціальна зона МВС України (ДПС, ДСНС).

Цільове призначення земель с/т Солотвино (за даними Держгеокадастру)

Умовні позначення. Зони проявів небезпечних процесів (1-16): 1 – катастрофічних (а) та невизначеного ступеня вірогідності (б): карсто-суфозійних проваль, просідань, зсувоутворення, ерозії (шахтних полів рудників № 7, 8, 9 та Чорного Мочара); 2 – потенційно небезпечних: просідань, карсто-суфозійних проваль, зрушень поверхні, мікрозсувів, ерозії тощо (техногенно та антропогенно порушена територія історичної гірничо-видобувної діяльності); 3 – помірних: розчинення соляних порід, формування озер різної солоності та деформації поверхні; 4 – помірних: схилової ерозії, суфозії, посилені антропогенною діяльністю на тілі протипаводкової дамби; 5 – помірних: підтоплення, заболочування, вилуговування (Затон); 6 – помірних: схилової ерозії, техногенного підтоплення тощо (західний схил 1-ї та 2-ї надзаплавних терас р. Тиси); 7 – помірних: схилової ерозії, яроутворення по успадкованих тектонічних порушеннях, техногенне підтоплення тощо (північно-західна частина схилів 1-ї та 2-ї надзаплавних терас р. Тиси); 8 – незначних: схилової ерозії, палеозсувів (східний схил г. Магура); 9 – незначних: схилової ерозії, підтоплення (південно-східний схил 1-ї та 2-ї надзаплавних терас р. Тиси); 10 – помірних: прогнатованого техногенного підтоплення після порушення функціонування Тиса-штольні; 11 – незначних: суфозії на ділянці впливу тектонічних порушень, техногенного підтоплення (західний фланг шахти № 9); 12 – незначних: схилової ерозії, яроутворення, періодичного техногенного підтоплення (західний схил г. Магура); 13 – незначних: підтоплення, засолення; 14 – незначних: осідань, заболочення, засолення, забруднення вуглеводнями (південна (а) та північна (б) частина підземного покинутого об'єкта інфраструктури); 15 – потенційно небезпечних та помірних: затоплення паводками 3 % (а), 50 % (б), 75 % (в) забезпечення; 16 – без візуально встановлених проявів; 17 – підтоплення різного генезису; 18 – озера та заболочені землі різного генезу; 19 – річки та струмки; 20 – горизонталі (крок 5 м) та гіпсометричні дані; 21 – карстові воронки; 22 – вулиці із забудовою, дороги, шосе Н09 (а), залізниця (б); 23 – контур с/т Солотвино (а) та державний кордон (б); 24 – орієнтовні контури шахт; 25 – контури шахт (за детальними схемами, зведені); 26 – головні водовідливні виробки; землі за призначенням (27-35): 27 – сільськогосподарські (для ведення особистого селянського господарства та садівництва); 28 – житлової забудови (житлові будинки, господарські будівлі і споруди (присадибна ділянка), гаражі); 29 – громадської забудови (органи державної влади та місцевого самоврядування, заклади освіти, охорони здоров'я та соціальної допомоги, релігійні організації, будівлі торгівлі, підрозділів ДСНС та ін.); 30 – оздоровчі (санаторно-оздоровчих закладів та ін.); 31 – рекреаційні (об'єкти рекреації та дачного будівництва); 32 – промисловості (переробної промисловості та технічної інфраструктури); 33 – транспорту (автомобільного та дорожнього господарства, об'єктів трубопроводів); 34 – зв'язку (об'єктів і споруд телекомунікацій); 35 – енергетики; 36 – оборони (дислокації та постійної діяльності ДПС); тип власності: 37 – державна; 38 – комунальна; 39 – приватна; 40 – з не визначеним статусом

TOTAL RISK ASSESSMENT FORMULA

$$R(H) = \{P, E, V, D\}$$

TYPES AND MATHEMATICAL MODELS OF NATURAL AND TECHNOGENIC RISK

Risk Type	Character	Formula	Units	Risk Ranking	
Individual	Injure or death people from the population group	$R_i(H) = P(H) \cdot V_S(H)$	persons/of persons · year	Insignificant	$<2.7 \cdot 10^{-7}$
				Small	$(2.7 - 3.3) \cdot 10^{-7}$
				Middle	$3.3 \cdot 10^{-7} - 10^{-6}$
				Large	$10^{-6} - 10^{-5}$
				Very large	$10^{-5} - 10^{-4}$
				Extremely large	$>10^{-4}$
Economic	Destruction or damage of the territories and objects of economy	$R_e(H) = P(H) \cdot E_e \cdot V_e$	thousand UAH / m ² · year	Insignificant	$<2 \cdot 10^{-4}$
				Small	$(2 - 10) \cdot 10^{-4}$
				Middle	$(10 - 20) \cdot 10^{-4}$
				Large	$20 \cdot 10^{-4} - 10^{-2}$
				Very large	$(1 - 2) \cdot 10^{-2}$
				Extremely large	$>2 \cdot 10^{-2}$

Економічний і соціальний ризики пошкодження 5-ти поверхового житлового будинку (об'єктовий рівень)

$$R_b(H) = P(H) \cdot E_S(H) \cdot V_b(H) \cdot D_b$$

$P(H)$ – вірогідність прояву карстових провалів у часі (100 років) $0,973 \text{ пр/км}^2 \cdot \text{рік}$

$E_S(H)$ – вірогідність (геометрична) ураження будинку карстовим провалом у просторі

$$E_S(H) = \frac{S_b}{S_z} = \frac{867,1 \cdot 10^{-6}}{2,85} = 304,25 \cdot 10^{-6}$$

S_b – площа будинку; S_z – площа всієї зони $2,85 \text{ км}^2$

$V_e(H)$ – уразливість – вірогідність (економічна) ураження будинку карстовим для першого випадку $0,35$, для другого – $0,65$.

D_b – вартість будівлі до ураження $22 \times 10^3 \text{ грн./м}^2 \times 867,1 \text{ м}^2 = 19,08 \text{ млн. грн.}$

$$R_{b1}(H) = 0,973 \cdot 304,25 \cdot 10^{-6} \cdot 0,35 \cdot 19,08 \cdot 10^6 = 1976,9 \text{ грн./рік}$$

$$R'_{b1}(H) = \frac{1976,9 \text{ грн./рік}}{867,1 \text{ м}^2} = 22,8 \cdot 10^{-4} \text{ тис. грн./м}^2 \cdot \text{рік}$$

за **50 років становить 0,98 % вартості будівлі**

Індивідуальний ризик для проживаючих у будинку людей при утворенні карстових провалів:

$$R_i(H) = P(H) \cdot V_S(H)$$

$$V_S(H) \text{ – соціальна уразливість} \quad V_S(H) = V_e(H) \cdot V_{St}(H) \cdot V_{SS}(H)$$

$$V_{S1}(H) = 0,35 \cdot 0,42 \cdot 0,0041 = 0,0006027 \quad V_{S2}(H) = 0,65 \cdot 0,42 \cdot 0,63 = 0,172$$

$$V_{St}(H) \text{ – соціальна уразливість людей у будівлі у часі} \quad V_{St}(H) = \frac{11,8 \cdot 311,45}{24 \cdot 365} = 0,42$$

$$R_{i1}(H) = 0,973 \cdot 0,0006027 = 5,86 \cdot 10^{-4} \text{ люд./люд.} \cdot \text{рік}$$

$$R_{i2}(H) = 1 \cdot 0,172 = 0,17 \text{ люд./люд.} \cdot \text{рік} = 17 \cdot 10^{-2} \text{ люд./люд.} \cdot \text{рік}$$

ImProiret

Фоновий рівень в Україні
 $6,7 \cdot 10^{-6}$

ПРОСТОРОВА ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ СОЛОТВИНО (ЛОКАЛЬНИЙ РІВЕНЬ)

Повені і паводки

Підтоплення

Карст та схиліві процеси

Sum: 15145168,22 UAH

Sum: 111375690,79 UAH

Sum: 40096296,46 UAH

ПРОСТОРОВА ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ СОЛОТВИНО (ЛОКАЛЬНИЙ РІВЕНЬ)

Багатофакторна оцінка

(карст, схилі процеси, повені та паводки, підтоплення, просідання), споруди, об'єкти критичної інфраструктури + залізничні шляхи, дороги, земельні ресурси

Сума: 353547544,01 UAH

Диференційований економічний ризик

- Житлових споруд

Сума: 5800262,71 UAH

- Об'єктів критичної інфраструктури

Сума: 5484790,11 UAH

Карта ризиків природних та природно-техногенних процесів території смт Солотвино

Risk Map of Natural and Natural-Antropogenic Hazards for Solotvyno

Ризики небезпечних природних та природно-техногенних процесів (1-3): 1 – карстових: катастрофічний (а), значний (б), помірний (в), незначний (г); 2 – схлиових: значний (а), помірний (б), незначний (в); 3 – затоплення паводками та повеннями: значний (а); помірний (б), незначний (в); 4 – озера та заболочені землі різного походження (природні та техногенні / антропогенні); 5 – річки та струмки; 6 – горизонталі (через 5 м) та гіпсометричні дані; 7 – межі воронкок, проваль та прилеглої ослабленої зони; 8 – вулиці із забудовою, дороги, шосе Н09 (а), залізниця (б); 9 – контур смт Солотвино (а) та державний кордон (б); 10 – орієнтовні контури шахт; 11 – контури шахт (за наявними детальними інженерними схемами, зведені); 12 – головні водовідливні штольні.

Risk of natural and natural-antropogenic hazards (1-3): 1 – karst processes: catastrophic (a), high (b), medium (v), low (r); 2 – slope erosion: high (a), medium (b), low (v); 3 – seasonal and flash floods: high (a), medium (b), low (c); 4 – lakes and waterlogged lands of different genesis (natural and technogenic / anthropogenic); 5 – rivers and streams; 6 – horizontals (through 5 m) and hypsometric data; 7 – sinkholes, collapses and weakened zones outlines; 8 – streets with buildings, roads, highway H09 (a), railway (b); 9 – Solotvyno contour (a) and the state border zone (b); 10 – contours of mines (approximative); 11 – contours of mines (according to detailed engineering schemes, combined); 12 – main drainage galleries

Руйнування житлового будинку внаслідок карстових процесів в Солотвино (фото 10.07.2013)

Карстові воронки на території Солотвинського солерудника (фото 10.07.2013)

Зона просідань і провалоутворення (шахта №8)

Найбільші ризики в зонах 1, 2 та 3: зона 1 найнебезпечніша щодо катастрофічних проявів природно-техногенних небезпечних процесів в межах східної частини соляного штоку. Характеризується постійним інтенсивним перебігом карстово-суфозійних процесів, що супроводжуються утворенням численних провалів та деформацій, ускладнюється нерівномірними локальними осіданнями, засоленням, підтопленням, заболоченням, схиловою ерозією, з високою вірогідністю їх подальшого розвитку.

Ці зони охоплюють площі шахтних полів рудників № 7, 8, 9 та територію «Чорного Мочара». Додатково характеризуються розущільненням соляного масиву з втратою несучої здатності, значною деградацією ландшафту, невизначено довгим перебігом небезпечних карстово-суфозійних природних та техногенних процесів; відрізняються значною складністю ревіталізації та будь-якого залучення в економічну діяльність, потребують постійного інструментального моніторингу. Враховуючи значну глибинну техногенної порушеності соляного тіла, недостатність інформації та складність техногенно-геологічних процесів, зона 1 облямована площею невизначеного ступеня вірогідності проявів небезпечних екзогенних природно-техногенних процесів (зона 2).

Ділянка осідання на північний захід від Чорного Мочару

Максимальна швидкість осідання -27 мм/рік
(за даними Космічного агентства України)

Розширення Чорного Мочару

«Живий» схил Чорного Мочара

Зона	Зона	Небезпечні екзогенні геологічні процеси	Прояви небезпечних екзогенних геологічних процесів	Ймовірність, %	Наслідки		Інтегральна оцінка ризиків
					Сфера впливу	Інтенсивність	
1 2 (1)	<i>Територія шахтних полів рудників № 7, 8, 9 та Чорного Мочара</i>	Карст (провальний і площинний) суфозія, підтоплення та ін.	Карстово-суфозійні провалля, воронки, осідання, зсуви	100	Життя та здоров'я людей	5	Катастрофічний
					Економічні втрати	5	
					Екологія / Довкілля	4	
3 (2)	<i>Техногенно та антропогенно порушена територія історичної гірничо-видобувної діяльності</i>	Карст, Суфозія, ерозія, мікрозсуви та ін.	Карстово-суфозійні провалля, зрушення поверхні, осідання, зсуви	50	Життя та здоров'я людей	4	Значний
					Економічні втрати	4	
					Екологія / Довкілля	3	
4 (3)	<i>Озера в північній частині Затону</i>	Карст (площинний)	формування озер різної солоності та деформації поверхні	40	Здоров'я людей	3	Помірний
					Економічні втрати	3	
					Екологія / Довкілля	2	
6 (5)	<i>Південно-західна ділянка Затону</i>	Карст (провальний) підтоплення	заболочування, вилуговування	25	Екологія / Довкілля	3	Незначний

SEVERITY	CONSEQUENCES			PROBABILITY, %				
	People	Assets	Environment	< 1	1-10	11 - 49	50 - 90	> 90
1	Slight injury or health effect	Slight damage	Slight effect					
2	Minor injury or health effect	Minor damage	Major effect					
3	Major injury or health effect	Moderate damage	Moderate effect					
4	PTD or up to 3 fatalities	Major damage	Major effect					
5	More than 3 fatalities	Massive damage	Massive effect					

Зона 1

Розрахунок ризиків

Індивідуальний ризик для населення, люд. / рік:

$$R = 2,12 * 10^{-3};$$

Індивідуальний ризик для житлових споруд, буд. / рік:

$$R = 4 * 10^{-3};$$

Економічний ризик для житлових споруд, грн / рік:

$$R = 264 * 10^3;$$

Індивідуальний ризик для об'єктів критичної інфраструктури, об. / рік:

$$R = 19,125 * 10^{-3};$$

Ризик для земельного фонду (погіршення стану земель), діл. / рік:

$$R = 46,9$$

Зона 2

Індивідуальний ризик, люд. / рік : $R = 9,1 * 10^{-3}$

Зона	Зона	Небезпечні екзогенні геологічні процеси	Прояви небезпечних екзогенних геологічних процесів	Ймовірність, %	Наслідки		Інтегральна оцінка ризиків
					Сфера впливу	Інтенсивність	
7 (6)	Північно-західна частина схилів 1-ї та 2-ї надзаплавних терас р. Тиси	Ерозія, техногенне підтоплення та ін.	Деградація та руйнування схилів	20	Економічні втрати	4	Значний
8 (7)	Західний схил 1-ї та 2-ї надзаплавних терас р. Тиси	Ерозія, яроутворення по успадкованих тектонічних порушеннях, техногенне підтоплення тощо	Деградація та руйнування схилів, яроутворення	20	Економічні втрати	4	Значний
9	Південно-східний схил 1-ї та 2-ї надзаплавних терас р. Тиси	Ерозія, палеозсуви, техногенне підтоплення	Деградація та руйнування схилів	15	Економічні втрати	3	Помірний
11 ()	Mahura mount slope (eastern part)	Ерозія, палеозсуви та ін.	Деградація схилів, руйнування	15	Економічні втрати	3	Помірний
13 (8)	Mahura mount slope (western part)	Ерозія, періодичне техногенне підтоплення	Деградація та руйнування схилів	10	Економічні втрати	2	Незначний

SEVERITY	CONSEQUENCES			PROBABILITY, %				
	People	Assets	Environment	< 1	1-10	11 - 49	50 - 90	> 90
1	Slight injury or health effect	Slight damage	Slight effect					
2	Minor injury or health effect	Minor damage	Major effect					
3	Major injury or health effect	Moderate damage	Moderate effect					
4	PTD or up to 3 fatalities	Major damage	Major effect					
5	More than 3 fatalities	Massive damage	Massive effect					

Карта ризиків природних та природно-техногенних процесів території с/мт Солотвино

Ризики небезпечних природних та природно-техногенних процесів (1-3):

1 – карстових: катастрофічний (а), значний (б), помірний (в), незначний (г);

2 – схилових: значний (а), помірний (б), незначний (в);

3 – затоплення паводками та повеннями: значний (а); помірний (б), незначний (в);

4 – озера та заболочені землі різного походження (природні та техногенні / антропогенні);

5 - річки та струмки; 6 – горизонталі (через 5 м) та гіпсометричні дані;

7 – межі воронки, провалі та прилеглої ослабленої зони;

8 – вулиці із забудовою, дороги, шосе Н09 (а), залізниця (б);

9 – контур с/мт Солотвино (а) та державний кордон (б);

10 – орієнтовні контури шахт;

11 – контури шахт (за наявними детальними інженерними схемами, зведені);

12 – головні водовідливні штольні.

Карта ризиків природних та природно-техногенних процесів території смт Солотвино (з об'єктами критичної інфраструктури)

Умовні позначення. Ризики небезпечних природних та природно-техногенних процесів (1-3): 1 – карстових процесів: катастрофічний (а), значний (б), помірний (в), незначний (г); 2 – схилових процесів: значний (а), помірний (б), незначний (в); 3 – затоплення паводками та повеннями: значний (а); помірний (б), незначний (в). Об'єкти критичної інфраструктури (4-7): 4 – газопостачання (газорозподільча станція, газопровід); 5 – електропостачання (електропідстанція 110/35/6 кВ, повітряні лінії електропередач 110 кВ (а) та 6 кВ (б), кабельні лінії електропередач 6 кВ (в), лінії електропередач низької напруги (г), трансформаторна підстанція (д)); 6 – водопостачання (підземний водозабір, водозабірний колодязь, водозабірна насосна станція); 7 – очисні споруди каналізації (а); звавище побутових відходів (б). Ділянки спеціального дозволу користування надрами (8-9): 8 – ТОВ "СПА Спелеоцентр Солотвино", дійсний (а), проектний (б); 9 – АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ", дійсний. Інші об'єкти: 10 – археологічна пам'ятка (багаторівневе городище Читаття); 11 – озера та заболочені землі різного походження (природні та техногенні / антропогенні); 12 – річки та струмки; 13 – горизонталі (крок 5 м) та гіпсометричні дані; 14 – межі воронок, проваль та прилеглої ослабленої зони; 15 – вулиці із забудовою, дороги, шосе Н09 (а), залізниця (б); 16 – контур смт Солотвино (а) та державний кордон (б); 17 – орієнтовні контури шахт; 18 – контури шахт (за наявними детальними інженерними схемами, зведені); 19 – головні водовідливні штольні.

Sendai Framework пропонує нам знижувати ризик,

- *уникаючи* рішень, що створюють нові та /або підвищують вже існуючі ризики,
- *зменшуючи* існуючий ризик та
- *підвищуючи* або створюючи стійкості.

ImProiret

!!! уникнення / обмеження діяльності з дестабілізації об'єктів критичної інфраструктури, зокрема, розташованих на схилах

Найвищі ризики карстово-суфозійних процесів існують в зонах 1, 2, 3

Виконати роботи з ліквідації аварійних споруд на території родовища

- обмежити перебування людей в цих зонах
- детально вивчити підземний простір по периферії зони 1 геофізичними методами та уточнити вірогідність провалоутворення

Упорядкування роботи дренажної штольневої системи та каналізації

Вирішення проблеми з освоєнням території дамби та покинутого об'єкту військової інфраструктури

«Flood Protection Dam»

Residential complexes that violate the surface of the dam and contribute to the development of erosion processes

Прийняттю обґрунтованих рішень сприятиме:

Створення постійнодіючої системи моніторингу

1. поверхневих,
2. підземних вод,
3. земної поверхні (зокрема для об'єктів критичної інфраструктури та будівель в зоні потенційного ризику)

Створення комплексної інженерно-геологічної моделі карстонебезпечної території для

- прогнозування процесів карстоутворення
- визначення вразливих зон
- встановлення меж зон неприпустимих ризиків
- обрахування / обґрунтування прийняття рішень

Final conference

ImProDiReT

*Improving Disaster
risk*

*Reduction in
Transcarpathian
region*

Solotvyno Case

*IGS NASU Results presented by
Prof. Stella Shekhunova*

Nyzne Solotvyno, 2020 – 01 – 29